

O‘ZBEKISTON - TOJIKISTON CHEGARAOLDI HUDUDLARI O‘RTASIDAGI HAMKORLIK ISTIQBOLLARI

Tuxtayev Hasan Xolpo‘lat o‘g‘li

Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston va Tojikistonning chegaradosh hududlari o‘rtasidagi hamkorlik istiqbollari o‘rganib, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatlariga e‘tibor qaratadi. Ushbu mintaqaning tarixiy konteksti va geosiyosiy ahamiyatini hisobga olgan holda, maqola savdo, infratuzilmani rivojlantirish va transchegaraviy tashabbuslarda hamkorlik qilish imkoniyatlarini o‘rganadi. Unda hamkorlikni kengaytirishning potentsial afzalliklari, jumladan, iqtisodiy barqarorlikni oshirish, mintaqaviy xavfsizlik va madaniy almashinuvni ta’kidlaydi. O‘zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish strategiyalari bilan bir qatorda tarixiy keskinliklar va resurslarni boshqarish kabi muammolar ham muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Chegaraviy hamkorlik, Iqtisodiy rivojlanish, Transchegaraviy savdo, Madaniy almashinuv, Mintaqaviy xavfsizlik, Infratuzilmani rivojlantirish, Tarixiy aloqalar, Resurslarni boshqarish.

O‘zbekiston va Tojikistonning chegaradosh hududlari o‘rtasidagi diplomatik sa’y-harakatlar, iqtisodiy tashabbuslar va mintaqaviy integratsiya strategiyalari uyg‘unligi asosidagi hamkorlik istiqbollari tobora istiqbolli bo‘lmoqda. Ikkala davlat ham chegaradosh hududlarda barqarorlikni mustahkamlash va taraqqiyotni rag‘batlantirish uchun hamkorlik islohatlarini olib bormoqda.

O‘zbekiston va Tojikistonning chegaradosh hududlari tarixan etnik, iqtisodiy va siyosiy omillarning murakkab o‘zaro ta’siri bilan ajralib turadi. Ikki davlat o‘rtasida keskinlik manbai bo‘lgan, ammo hamkorlik uchun imkoniyatlar mavjud bo‘lgan uzoq chegara mavjud. So‘nggi yillarda ikki davlat mintaqaviy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyotni mustahkamlash uchun munosabatlarni yaxshilashmoqda.

O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasidagi munosabatlar tarixiy kelishmovchiliklar, xususan, hududiy nizolar va suv resurslarini boshqarish bilan bog‘liq muammolar tufayli shakllangan. 1991 yilda Sovet Ittifoqining parchalanishi mustaqil davlatlarning paydo bo‘lishiga olib keldi, ammo bu chegaralar va resurslarni taqsimlash bilan bog‘liq hal qilinmagan muammolarni ham qoldirdi. Etnik ziddiyatlar vaqti-vaqti bilan kuchayib, ikki tomonlama munosabatlarni murakkablashtirdi.

O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasida diplomatik aloqalar 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan ko‘p o‘tmay o‘rnatildi. O‘shandan beri ikki xalq o‘rtasida keskinlik va hamkorlik davrlari bilan ajralib turadigan murakkab munosabatlar o‘rnatildi. So‘nggi yillarda munosabatlarda sezilarli iliqlik kuzatildi, har ikki davlat aloqalarni mustahkamlash va o‘zaro tashvishlarni, xususan, chegaralarni boshqarish va resurslarni taqsimlash bo‘yicha faollik bilan harakat qilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasidagi siyosiy muhitda sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Har ikki davlatdagi rahbariyatning o‘zgarishi muloqot uchun yo‘l ochdi. Jumladan, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda Prezidentlikka kelganidan so‘ng Tojikistonga nisbatan muosakorona yondashuvni qo‘lga kiritdi. Bu o‘zgarish o‘zaro manfaatli masalalarni hal etishga qaratilgan oliy darajadagi uchrashuvlarda o‘z ifodasini topmoqda.

O‘zbekiston viza berish tartib-taomillarini soddalashtirish choralarini ko‘rdi, bu esa xalqlar o‘rtasidagi aloqalar va iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga yordam berdi. Ushbu harakat madaniy almashinuvlarni kuchaytirish va chegaradosh hududlarning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim bo‘lgan transchegaraviy savdoni kuchaytirishi kutilmoqda. Bundan tashqari, yaqinda bo‘lib o‘tgan muhokamalar sanoat va savdo sherikliklarini o‘rnatishga qaratilgan bo‘lib, mintaqalararo aloqalarni rivojlantirishga sodiqlikdan dalolat beradi.

Ikki mamlakat o‘rtasidagi savdoni kengaytirish ularning iqtisodiyotiga sezilarli foyda keltirishi mumkin. Ikkala xalq ham tabiiy resurslarga boy; O‘zbekiston paxta yetishtirish va mineral resurslar bilan mashhur bo‘lsa, Tojikiston katta gidroenergetika salohiyatiga ega. Tovar ayirboshlashni osonlashtiradigan savdo bitimlarini o‘rnatish orqali har ikki davlat o‘zlarining iqtisodiy ahvolini yaxshilashlari mumkin.

Markaziy Osiyo integratsiyasining keng konteksti O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasidagi hamkorlikda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ikkala davlat ham iqtisodiy, xavfsizlik va atrof-muhit masalalari bo‘yicha hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan turli mintaqaviy tashkilotlarning bir qismidir. Aloqalarning qayta tiklanishi mintaqalararo hamkorlik uchun potentsial harakatlantiruvchi omil sifatida ko‘rilmoqda, bu esa yanada mustahkam iqtisodiy asoslar va umumiy infratuzilma loyihalariga olib kelishi mumkin.

Infratuzilmani rivojlantirish: Ikki mamlakat o‘rtasidagi aloqani kuchaytirishi mumkin bo‘lgan qo‘shma infratuzilma loyihalari uchun katta salohiyat mavjud. Yo‘l qurilishi, temir yo‘l aloqalari va energetika loyihalari kabi tashabbuslar nafaqat

mahalliy iqtisodiyotni rag‘batlantirishi, balki ularni kengroq mintaqaviy ta‘minot zanjirlariga integratsiyalashi mumkin.

Ijoby o‘zgarishlarga qaramay, muammolar, xususan, mintaqada tarixan mojaro manbalari bo‘lgan suv va energiya taqsimoti bilan bog‘liq muammolar saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, chegaralarni integratsiyalashgan boshqarish va mintaqaviy xavfsizlikka qaratilgan doimiy muloqot va tashabbuslar ushbu keskinlikni yumshatish uchun juda muhimdir. Mojarolar ehtimoli mavjud, ammo hamkorlikka e‘tibor bu muammolarni birgalikda hal qilishga tayyor ekanlikdan dalolat beradi.

Turizmni rivojlantirish: O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasidagi madaniy meros turizm sohasidagi hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratadi. Tojikistonning tog‘li landshaftlari qatorida O‘zbekistondagi Samarqand va Buxoro kabi tarixiy obidalarni targ‘ib qiluvchi qo‘shma marketing kampaniyalari xalqaro sayyohlarni jalb qilishi mumkin.

Ikkala davlat ham sug‘orish va ichimlik suvi uchun transchegaraviy daryolarga tayanishini hisobga olsak, ushbu resurslarni hamkorlikda boshqarish juda muhimdir. Suvdan foydalanishni nazorat qilish bo‘yicha qo‘shma qo‘mitalar tashkil etish ushbu hayotiy manba bo‘yicha nizolarni yumshatishga yordam beradi.

Madaniy almashinuvlarni rivojlantirish O‘zbekiston va Tojikiston xalqlari o‘rtasida yaxshi niyatni kuchaytirishi mumkin. Talabalar almashinuvi dasturlari, qo‘shma madaniy festivallar va til kurslari kabi tashabbuslar o‘zaro tushunishni mustahkamlash va etnik ziddiyatlarni kamaytirishga yordam beradi.

O‘zbekiston va Tojikistonning chegaradosh viloyatlari o‘rtasidagi hamkorlik istiqbollari har ikki hukumat tarixiy noroziliklarni bartaraf etish majburiyatini olgan bo‘lsa, ayni paytda iqtisodiy hamkorlik, xavfsizlik sohasidagi sheriklik va madaniy almashinuvlar orqali o‘zaro manfaatlarga e‘tibor qaratsa, istiqbolli bo‘ladi. O‘tmishdagi adovatlarni yengish va barqaror kelajakni birgalikda qurish uchun diplomatik hamkorlikni davom ettirish muhim bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston va Tojikistonning chegaradosh viloyatlari o‘rtasidagi hamkorlik istiqbollari diplomatik aloqalar, iqtisodiy tashabbuslar va mintaqaviy integratsiyaga intilish bilan mustahkamlanadi. Qiyinchiliklar davom etayotgan bo‘lsa-da, hozirgi traektoriya ikkala davlatga ham foyda keltirishi va mintaqaviy barqarorlikka hissa qo‘shishi mumkin bo‘lgan kengaytirilgan hamkorlik uchun ijoby istiqboldan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Sanjar Jumanazarov, Alisher Kamilov & Kiattipoom Kiatkawsin. (2020) Impact of Samarkand's Destination Attributes on International Tourists' Revisit and Word-of-Mouth Intention. Sustainability 12:12, pages 5154.
2. <https://www.mfa.tj/en/main/view/145/relations-of-tajikistan-with-uzbekistan>
3. <https://thediplomat.com/2023/09/how-uzbekistan-promotes-regional-integration-in-central-asia/>
4. [https://akipress.com/news:759881:Uzbekistan and Tajikistan may create industrial-trade zones in border areas/](https://akipress.com/news:759881:Uzbekistan_and_Tajikistan_may_create_industrial-trade_zones_in_border_areas/)